

FACULDADE SENAC BLUMENAU

Técnico em Programação de Jogos Digitais integrado ao Ensino Médio
Projeto Integrador
1º ano | Turma: 2024.2753.001

Eduarda Albanaes
Emily Kienen
Gabriel Gobetti Martins
Kauã Édmo Martins Guarinelli
Maria Eduarda Lopes Leite
Sara Eduarda da Silva
Sophia Gomes Bernardi

◆ ABACOOKIE ◆

VISÃO GERAL DO JOGO – GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Descrição: Nosso jogo foi projetado para ser uma ferramenta benéfica tanto para escolas, pais e/ou professores, que enfrentam desafios no desenvolvimento de seus filhos e alunos. Proporciona uma abordagem lúdica e educativa que auxilia as crianças no gerenciamento do tempo, aprimorando a coordenação motora, fazendo-as compreender a noção de espaço, cores, alfabeto, entre outros. Tudo isso envolvendo texturas e “mini games” dinâmicos voltados para a alfabetização e resolução de problemas. Promovendo a socialização tanto no ambiente familiar

quanto escolar. O objetivo principal foi criar um jogo inclusivo, capaz de envolver crianças com dificuldades de socialização e aprendizado, oferecendo para elas momentos de diversão e aprendizado.

MECÂNICAS DO JOGO

Principais mecânicas: Existem 7 ambientes no jogo, sendo eles interativos. Cinco dos ambientes possuem brincadeiras/desafios que os jogadores deverão resolver (Quarto1, Quarto2, Sala, Cozinha e Quintal), e os outros dois terão somente texturas para serem sentidas (Banheiro e Corredor).

Controles: Manuseio das peças físicas.

História e Enredo:

Enredo Principal: A casa foi completamente revirada, e tudo está fora de lugar. Sua missão é organizá-la, antes que a mamãe chegue, colocando tudo de volta no lugar e restaurando a ordem.

Missões/Objetivos: Seu objetivo principal será arrumar a casa antes da chegada da mamãe. Para isso, você precisará cumprir as tarefas designadas, respeitando as regras e os limites dos espaços delimitados para cada tarefa.

Cumprir com os objetivos, regras e espaço delimitado para as tarefinhas cedidas.

Público-alvo: Crianças, instituições de ensino e responsáveis.

Mundo do Jogo: Uma casa desorganizada, onde cada cômodo esconde uma nova tarefa.

História do Mundo: Um lar completamente desordenado, que precisa ser cuidadosamente organizado para recuperar seu ambiente acolhedor e harmonioso.

ARTE E ESTILO

Gráficos: Tabuleiro 2D com peças em 3D.

Materiais: O tabuleiro será de madeira/pallet e as peças do jogo serão de papelão com adesivos representativos, fibra de escova, pedaços de tecido e, por fim, tapete.

PROGRESSÃO E RECOMPENSAS

Sistema de pontos/experiência: Os jogadores precisam terminar todas as tarefas dos cômodos para prosseguir e avançar para os outros ambientes. Cada cômodo será cronometrado pelo responsável, como dito acima, que também monitorará o funcionamento do jogo. O jogador terá o principal desafio de superar-se cada vez que jogar. Então, se resolver o cômodo SALA em “10 minutos”, por exemplo, na próxima vez que jogar, ele terá que tentar resolver e, tempo menor que “10 minutos”.

ITENS PRESENTES NO JOGO:

QUARTO 01: 12 imagens (seis desenhos e seis tabelas de cor), nove livros e uma estante.

QUARTO 02: 15 bolinhas, três caixas, duas roletas (uma de números e outra de sinal) e um alfabeto.

SALA: 20 sílabas, 12 animais e 1 jogos da memória com doze pecinhas.

COZINHA: três cardápios, 25 comidinhas e cinco receitas

QUINTAL: um caracol, um regador e um gato de brinquedo

CORREDOR: um pedaço de tapete

BANHEIRO: fibra de escova

ROTINA E EMOÇÕES INTERATIVAS: Aspiral, imagens dos cômodos, papelão e emojis.

BRINCADEIRAS:

QUARTO 01

1º DESAFIO: Haverá imagens que a criança deverá colorir conforme os números da tabela indicam.

EXEMPLO:

2º DESAFIO: Arrumar os livros em ordem de cor, alfabética, numérica, sendo ela (crescente ou decrescente).

EXEMPLO:

QUARTO 02

1º DESAFIO: Distribuir as bolinhas nas caixas conforme as orientações do responsável, que indicará se a arrumação será feita com base na escrita ou na cor das caixas.

EXEMPLO:

DE ACORDO COM A IMAGEM DA CAIXA:

2º DESAFIO: Realizar três operações matemáticas utilizando a roleta. O jogador deverá girar a roleta para sortear um número inicial, em seguida, girará novamente para determinar o tipo de operação (subtração ou adição). Por fim, o jogador sorteará um segundo número para completar a equação e, então, resolver o problema matemático.

EXEMPLOS:

SORTEIE UM NÚMERO:

OPERAÇÃO SORTEADA:

7

SORTEIE UMA OPERAÇÃO
MATEMÁTICA:

OPERAÇÃO SORTEADA:

ADIÇÃO

SORTEIE UM NÚMERO:

OPERAÇÃO SORTEADA:

4

$$7 + 4 = 11$$

3º DESAFIO: O jogador receberá um alfabeto embaralhado (o responsável irá embaralhar) e ele terá que colocá-lo em ordem novamente.

EXEMPLO:

Z	E	L	O	S	V	T	A	B	C	D	E	F	G
P	B	F	W	C	R	K	H	I	J	K	L	M	N
D	H	Q	M	Y	G	U	O	P	Q	R	S	T	U
J	N	X	I	A			V	W	X	Y	Z		

SALA DE ESTAR:

1º DESAFIO: A criança montará palavras unindo as sílabas, e, com essas palavras, deverá inventar uma história criativa.

EXEMPLO:

**GA, RA, TO, FU, PO, PE,
DO, CE, CA, JA**

**GATO, RATO, PERA,
DOCE, CEDO, FUJA,
JACA.**

Exemplo de formação de história a partir das sílabas unidas:(PERA JACA DOCE), pera e jaca são doces.

2º DESAFIO: Achar o corpo correto para cada bichinho. Depois que você encontrar todos os pares, divirta-se criando diferentes animais, com as mais diversas combinações. Depois de criar o seu próprio animal, experimente desenhá-lo para enviar para nós!

EXEMPLO:

2º DESAFIO: Um jogo da memória a partir de elementos que o jogador já viu nos outros ambientes. Ele deverá achar os pares e depois identificar de qual cômodo ele faz parte.

EXEMPLO:

COZINHA:

1º DESAFIO: Colocar as comidas de acordo com a escrita do cardápio. As calorias representam um desafio matemático, não correspondem necessariamente a realidade.

2º DESAFIO: Após organizar o cardápio, monte 4 receitas diferentes de sanduiche, uma com máximo de 50 calorias, outra com máximo de 100, 200 e, por fim, uma com 310 calorias. Para concluir esse desafio, o jogador terá que somar os ingredientes para que eles não ultrapassem a quantidade de calorias que as receitas pedem. Ele também poderá pegar outros tipos de receita que pedem para que ele retire algum ingrediente para as calorias ficarem certas.

EXEMPLO 1:

Monte uma receita com 50 calorias:

EXEMPLO 2:

Esta receita possui 80 calorias. Retire um alimento de forma com que a receita fique com 70 calorias.

QUINTAL:

1º DESAFIO: Neste desafio guie o Senhor Caracol até o fim da trilha sem atingir os obstáculos.

EXEMPLO:

CORREDOR:

TEXTURA: O ambiente do corredor terá textura diferenciada para ser tocada, sendo ela o tapete.

BANHEIRO:

TEXTURA: O ambiente banheiro terá textura diferenciada para ser tocada, sendo ela fibras de uma escova.

✦ ABACOOOKIE ✦

REGRAS DE COMO JOGAR:

- O jogo se passará em uma casinha, que é dividida por cômodos, onde o jogador terá que concluir os respectivos desafios que cada ambiente proporcionará. Superado o desafio ele avançará de nível (cômodo).
- Os desafios serão separados em saquinhos que virão dentro da própria caixa do jogo, onde, cada cômodo receberá os itens que deverão ser postos em seu devido lugar.

- Ao lado do tabuleiro, haverá uma organização da rotina da criança. Quando ela concluir a tarefa de um cômodo, poderá marcá-lo como concluído. Além disso, terá a opção de expressar seu humor através de um bloquinho com espiral, que permitirá escolher diferentes emojis para representar como se sente naquele momento, ajudando a desenvolver a consciência emocional da criança.

- O jogador seguirá essa ordem para a compreensão e resolução certa dos objetivos: Quarto 2, Quarto 1, Cozinha, Quintal e Sala.